

ПРАВСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИМАМА АЪЗАМА

МИРОВА НАГЗИГУЛ РАҲМОНОВНА

муаллими калони кафедраи фалсафа ва сиёсатшиносии Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи С.Улуғзода, ш.Душанбе

Аннотация: В статье автор анализирует нравственно-гуманные идеи и деятельность одного из выдающихся ученых и духовных деятелей средневековой мусульманской культуры Средней Азии Абу Ханифы, известного как Имам Азам.

Автор указывает, что великий имам был одним из крупнейших благотворителей, который, по многочисленным источникам, долгое время позволял своим ученикам жить в своем доме, платил им жалованье и обучал их. Сосуществование — очень важная категория в системе учения Абу Ханифы. Мыслитель жил во времена острых религиозных и межконфессиональных разногласий. Наставление мыслителя имеют большое значение даже в современном мире, так как разделение по религиям и направлениям вызывает недовольство и непонимание среди людей и, как следствие, приводит к войнам и конфликтам. Мыслитель говорит о том, что поскольку единый Творец создал весь материальный и духовный мир, никто не имеет права критиковать или оскорблять другие религии и конфессии. Представители разных религий и конфессий должны жить и работать по принципу «сосуществования» и не оскорблять друг друга.

Ключевые слова: Нравственность, поведение, сосуществование, Абу Ханифа, Имам Азам, добродетели, дружба, мыслитель, преданность.

ПРИНЦИПҲОИ АХЛОҚӢ-МАЪРИФАТӢ ДАР ТАЪЛИМОТИ ИМОМ АЪЗАМ

МИРОВА НАГЗИГУЛ РАҲМОНОВНА

старший преподаватель кафедры философии и политологии Таджикский международный университет иностранных языков имени Сотима Улугзода. Республика Таджикистан, г. Душанбе

Муаллиф дар мақола андешаҳои перомунӣ масъалаҳои ахлоқӣ ва инсондӯстии яке аз олимони пешвоӣ барҷастаи маънавии фарҳангӣ асримиёнагии Осӣи Миёна Абуҳанифа, маъруф бо номи Имоми Аъзамро таҳлил кардааст.

Муаллиф қайд менамояд, ки Имоми Аъзам яке аз бузургтарин хайрхоҳон буд, ки тибқи манобеъи зиёде, муддати тӯлонӣ ба шогирдонаш иҷозат зист дар манзилаш дода, ба онҳо маош меод ва таълим меод. Ҳамзистӣ дар низомии таълимоти Абуҳанифа як унсур бисёр муҳим аст. Мутафаккир дар замони ҷангҳои шадиди динӣ ва мазҳабӣ зиндагӣ кардааст. Таълимоти мутафаккир ҳатто дар ҷаҳони муосир ҳам аҳамияти бузург дорад, зеро тақсир аз рӯи дин ва мазҳаб боиси норозигӣ ва нофаҳмӣ дар байни мардум ва натиҷаи ҷангу низоҳи мегардад. Мутафаккир бо ин дастур мегӯяд, азбаски тамоми олами моддӣ ва маънавиро як Офаридгор офаридааст, ҳеҷ кас ҳақ надорад, ки дигар дину мазҳабҳоро интиқод ва таҳқир кунад. Намояндагони дину мазҳабҳои гуногун бояд аз рӯи принсипи «ҳамзистӣ» қору зиндагӣ кунанд ва дину мазҳабӣ якдигарро боиси танқид қарор надиҳанд.

Калидвожаҳо: Ахлоқ, маърифат, ҳамзистӣ, Абу-Ҳанифа, Имоми Аъзам, фазилят, дӯстӣ, таҳаммулпазирӣ, садоқат.

MORAL PRINCIPLES IN THE TEACHINGS OF IMAM AZAM

MIROVA NAGZIGUL RAHMONOVNA

senior teacher of the Department of Philosophy and Politology of the Tajik State University of Languages named after Sotim Ulughzoda. Republic of Tajikistan, Dushanbe

In the article, the author analyzes the moral and humane ideas and actions of one of the outstanding scientists and spiritual leaders of the medieval Muslim culture of Central Asia, Abu Hanifa, known as Imam Azam.

The author points out that the great Imam was one of the largest benefactors, who, according to numerous sources, for a long time allowed his students to live at his house, paid them a salary and taught them. Coexistence is a very important category in the teaching system of Abu Hanifa. The thinker lived in times of acute religious and inter-confessional wars. The advice of a thinker is of great importance even in the modern world, since the division according to religions and sects causes discontent and misunderstanding among people and, as a result, leads to wars and conflicts. With this instruction, the thinker says that since a single Creator created the entire material and spiritual world, no one has the right to criticize or insult other religions and sects. Representatives of different religions and confessions must live and work on the principle of "coexistence" and not offend each other's religions.

Key words: *Morality, behavior, coexistence, Abu Hanifa, Imam Azam, virtues, friendship, soapiness, devotion.*

В истории восточной цивилизации и культуры, произведения ученых, поэтов и мыслителей в основном посвящены этической науке как и изречения священных книг, которые в основном посвящены морально-нравственным приговорам. Тема этики занимает особое место в устно-литературной и философской литературе восточных мыслителей.

Независимо от своего мировоззрения и положения в обществе, восточные мыслители распространяли идеи добра, великодушие, справедливость, человечность, дружбу и требовали соблюдения этих категорий морали от своих учеников, друзей, родственников, общества.

Одним из таких великих мыслителей был имам Абу Ханифа, которого считают одним из выдающихся в исламском мире. Идеи имама Абу Ханифы охватывают разносторонние нравственные вопросы, но мы рассмотрим несколько из них в данной работе.

Имам Абу Ханифа в своем наставлении своему ученику Юсуфу ибн Халиду ас-Самти призывал людей к добру и добродетельности. Он считает, что человек должен быть добрым, что он должен быть добр ко всем, даже к людям, которые не были добры к нему. «Делайте добро всем, независимо от того что были они к вам добры или нет». [1.39] Он призывает прощать их, даже если они обидели вас, прощать их и отвечать им добротой. Повеливай добро, и кто обидит тебя, того прости. Абу Ханифа, анализируя категории добра и зла, призывает вас откликаться на добро, даже если оно причиняет вам боль. «Кто обидит тебя, прости ему, а кто о тебе плохо отзывается и плохо поминает, ты же старайся хороших впечатлениями его вспомнить». [1.40]

Абу Ханифа подверг критике отрицательные качества человека, такие как жадность, ложь, зависть и так далее, и изрекал, что такие отрицательные качества унижают человека в глазах его близких и общества. Такие качества он считает аморальными и призывает людей быть мужественными. «Не будь жадным, лживым и вводящим в заблуждение человеком, сохраний милосердие и мужество во всем, что ты делаешь! Носите белое во всяких обстоятельствах!» [1,32] Он считает ревность и зависть дурными чертами человеческой природы и призывает людей избегать их, ибо конец ревности и зависти есть срам, и говорит: «Аз бухлу хасад дуру гузин, ки он одамро расво месозад!» (Избегай зависти и ревности ибо они оскверняют человека). [1.41]

Сохранение доверия и честность Абу Ханифа считал одними из предназначений человека и призывал их быть верными и благочестивыми: «Хеч гоҳ касеро фиреб надех, харчанд туро фиреб диҳанд! Амонатро ба соҳибаш баргардон, харчанд ба ту хиёнат карда бошанд ҳам.» («Никогда никого не обманывайте, даже если вас обманут! Верните доверенное его владельцу, даже если они предали вас»). [3.18]

Сосуществование «Хамзисти», также является очень важной категорией в системе учения Абу Ханифы. Мыслитель жил во времена острых религиозных и межконфессиональных войн. Он понимал возникновение религиозных войн по неведению и призывал людей к сосуществованию, независимо от вероисповедания, и говорил: Устанавливайте доброе общение и стремитесь к улучшению сосуществования с ними!» («Бо пайравони динхои дигар рафтори муносиб ва хусни муъоширатро ба рох мон ва дар пайи ислохи хамзисти бо онхо бош!»)[3.52]

Этот совет мыслителя имеет большое значение даже в современном мире, так как деление порелигиям и сектам вызывает недовольство и непонимание среди людей и в итоге приводящих к войнам и конфликтам. Этим наставлением мыслитель говорит о том, что, поскольку весь материальный и духовный мир создан единым Творцом, никто не имеет права критиковать или оскорблять другие религии и секты. Представители разных религий и конфессий должны жить и работать по принципу «сосуществования» и не оскорблять религии друг друга.

Абу Ханифа упомянул об этом в другом наставлении своему сыну Хаммоду, сказав: «не враждуй с мусульманом или же не мусульманином живущим на в теретиории мусульманских владений. Из этих мнений мыслителя можгно придти к выводу что Имам был человеком щедрым в жизни и не скупывщиес на помощь людям, будь то материальной или духовной. [4.47]

Абу Ханифа считает щедрость и милостливость одной из отличительных черт человечности: Абу Ханифа не только наставлял и требовал таких качеств от других, но и сам соответствовал им, т.е. действовал обосновываяс на эти принципы. Существует множество повествований о щедрости и великодушии этого лидера ханафитской школы.

Передается, что имам Абу Ханифа (мир ему и благословение) был щедрым человеком и всегда думал о благочестие, всегда сотрудничал с учеными, учениками, суфиями и соседями и не возвращал ни отпускал нищего с пустыми руками.Щедрость и доброта имама Абу Ханифы к людям и его ученикам были велики. Если какой то бедный студент не мог позволить себе жениться, он давал женил его своими средствами и выдеде даже жалования для него.[6.12]

Однажды он заметил одного студента в своем лекции, одетый в рваную и грязную одежду. Когда остальные ушли, Абу Ханифа сказал ученику: «Под ковриком лежат деньги, возьми их и купи себе новую одежду».[1.23]

Имам Абу Юсуф рассказывает, что Имам Азам не оставлял без ответа ни один вопрос и не оставлял без благо ни одну нужду.[3.44]

Рассказывают, что имам Азам даровал жалования Абу Юсуфу и его жене протяжонностью на 10 лет.

Передано от Имама Шакика, он рассказывает: «Я был в пути с Имамом. Один человек на дороге увидев его убежал свернул и хотел скрыться отнего. Абу Ханифа позвал этого человека и спросил: «Почему ты убегаешь от меня?» Он сказал: «На весит тысяч монет долга, которую я вам должен. Но из-за бедности не мог платить их вам. Поэтому из за этого я стесняюсь и избегаю вась. Великий имам сказал: «Если дело в том что ты рассказал, то я их простил тебе, не волнуйся и не убегай больше от меня».

Зияд ибн Хасан рассказывал, что его отец однажды подарил платок стоимостью три дирхема Великому Иمامу. Взамен он дал моему отцу ковёр, который стоил пятьдесят дирхамов.[5.70]

Абдуллах ибн Бакр ас-Сахми рассказывал, что человек по имени Джамал однажды поспорил со мной сорок дирхамов по дороге в Мекку и отвел меня к имаму Абу Ханифе. Он сказал: «из за сколки колько дирхамов у вас ссора?» Он сказал: Сорок дирхамов. Имам сказал: Щедрость и прощение у людей куда делис. Затем он дал Джамалу сорок дирхамов из своего кармана.[1.14]

Однажды Ибрагим ибн Айния был заключен в тюрьму из за суммы размером более тысячи дирхамов. Некоторые из его друзей начали собрат у людей несколько дирхамов, чтобы собрать полностью эти деньги они пошли за помощью к имаму Абу Ханифе. Он спросил: сколько он должен? Они ответили: Больше четырех дирамов. Тогда Он сказал: И из этого высобираете денги у людей? верните то, что вы взяли у людей. Затем он выплатил весь этот долг из своего кармана.[6.32]

Мусар ибн Кудама пишет: Что бы ни покупал имам Абу Ханифа для своей жены и детей, например одежду, фрукты и прочее, то он сначала покупал такое же для ученых и преподавателей.

По идеям мыслителя, введение нравственных добродетелей в обществе исправит испорченность людской, то есть люди, в том числе правители, смогут улучшить свои нравы, очистить душу, приобрести знания и освободиться от социального и духовного гнета.

Таким образом, великий Имам был одним из крупнейших благотворителей, который, по многочисленным источникам, долгое время позволял своим ученикам жить у него дома, платил им жалованье и обучал их. Он также сказал ученикам: Иметь широкие познания и хорошие манеры. Проблема нравственности занимает видное место в научных трудах Абу Ханифы. Мыслитель в своем завещании и совете своим ученикам и сыну Хаммоду касался всех категорий нравственности, добродетели и справедливости. Он призывал людей к добру, дружбе, великодушию, толерантности и мужеству, независимо от их вероисповедания.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Афкорварўзгори ИмомиАъзам аз нигоҳимуҳаққиқон (бокўшишватаҳияиЧаъфариРанҷбар).- Душанбе: Эр-граф, 2009
2. ЗиндағивавасиятҳоиИмомиАъзам (таҳияиФотеҳиАбдулловаМунаввариСафар).-Душанбе, 2009
3. Рўдакӣ. Дар зеритаҳрири А. Мирзоев – Сталинобод: Нашр.дав. тоҷ., 1958
4. РизоИсфаҳонӣ. Ахлоқбароиҳама.Ҷ.3 – Душанбе:2007
5. ХусайнВоизиКошифӣ. Футувватномаисултонӣ(боэҳтимомиМухаммадЧаъфариМаҳҷуб).- Техрон, 1320.
6. ЭмомалӣРаҳмон. ИмомиАъзамвачаҳонимуосир.(суханронии Э. Раҳмон дар симпозиумибайналмиллалӣ).-Душанбе: Шарқиозод, 2009.